

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 616.851-02:616.831-005-036.11

RAIMOVA Malika Mukhamedjanovna
DSc, professor
MAMATOVA Shakhnoza Abdujalilovna
YODGAROVA Umida Gaybulloevna
PhD
Tashkent State Dental Institute

THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS

Corresponding author: Mamatova A. Shakhnoza, shakhnoza-mamatova@inbox.ru

For citation: Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida. The spectrum of extrapyramidal disorders in post-stroke patients// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.237-243

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895978>

ABSTRACT

This article presents the results of a study to determine the clinical features of extrapyramidal disorders in patients after cerebral strokes with lesions in and outside the subcortical ganglia and to compare them with hemodynamic and structural changes in the brain. Patients who suffered ischemic or hemorrhagic stroke in different terms were examined. Both hyperkinetic and hypokinetic disorders were revealed. Certain correlations of the clinical picture of extrapyramidal disorders with structural changes in the brain, as well as with the data of cerebral hemodynamics according to the results of ultrasound dopplerography were determined.

Keywords: extrapyramidal disorders, stroke, vascular parkinsonism

РАИМОВА Малика Мухамеджановна
Д.м.н., профессор
МАМАТОВА Шахноза Абдужалиловна
ЁДГАРОВА Умида Гайбуллоевна
PhD

Ташкентский государственный стоматологический институт

СПЕКТР ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены результаты исследования, посвященного определению клинических особенности экстрапирамидных нарушений у больных после церебральных инсультов с очагами поражения в и вне зоны подкорковых ганглиев и сопоставить с

показателями гемодинамических и структурных изменений головного мозга. Обследованы пациенты, перенесшие ишемический или геморрагический инсульт, в различные сроки. Выявлены как гиперкинетические, так и гипокинетические расстройства. Определены определенные корреляты клинической картины экстрапирамидных расстройств со структурными изменениями головного мозга, а также с **данными** церебральной гемодинамики по результатам ультразвуковой доплерографии.

Ключевые слова: экстрапирамидные расстройства, инсульт, сосудистый паркинсонизм

RAIMOVA Malika Muxamedjanova
T.f.d., professor
MAMATOVA Shaxnoza Abduhalilovna
YODGAROVA Umida Gaybulloyevna
PhD
Toshkent davlat stomatologiya instituti

INSULT O'TKAZGAN BEMORLARDA EKSTRAPIRAMIDAL BUZILISHLAR SPEKTRI ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bemorlarda po'stloq osti tugunlari va undan tashqarida zararlangan miya insultlaridan keyin rivojlangan ekstrapiramidal buzilishlarning klinik xususiyatlarini aniqlash va ularni miyadagi gemodinamik va struktur o'zgarishlar ko'rsatkichlari bilan solishtirish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Ishemik yoki gemorragik insult o'tkazgan bemorlar kasallikning turli davrlarida tekshirilganda giperkinetik hamda hipokinetik buzilishlar aniqlandi. Ekstrapiramidal buzilishla klinik ko'rinishining miyadagi struktur o'zgarishlar bilan va shuningdek, ultratovushli dopplerografiya tekshiruv natijalariga asoslangan miya gemodinamik ma'lumotlari bilan bog'liqlilari aniqlangan.

Kalit so'zlar: ekstrapiramidal buzilishlar, insult, vaskulyar parkinsonizm

Введение: Одной из актуальных медико-социальных проблем являются сосудистые заболевания нервной системы, поскольку они очень распространены и имеют высокие показатели смертности. На 100 миллионов человек в год происходит около 500 000 инсультов и цереброваскулярных кризов. ВОЗ сообщает, что смертность от инсульта составляет от 12 до 15 процентов от общей смертности. [3,5,9].

У значительной части пациентов, перенесших церебральный инсульт с очагом вне зоны подкорковых узлов с малым двигательным дефектом или даже без клинически значимого двигательного дефицита, со временем формируются разной степени выраженности экстрапирамидные двигательные расстройства, которые, к сожалению, часто недооцениваются на практике из-за нечеткости диагностических критериев. Экстрапирамидные нарушения (ЭПН) после инсульта могут возникать в раннем и позднем реабилитационных периодах [1, 2, 4, 11]. Постинсультные двигательные расстройства могут проявляться в виде паркинсонического синдрома или в виде широкого спектра гиперкинетических двигательных расстройств, включая хорею, баллизм, атетоз, дистонию, тремор, миоклонус, гемиспазм лица, блефароспазм, стереотипы и акатизию. Некоторые из этих расстройств возникают сразу после острого инсульта, тогда как другие могут развиваться позже, а третьи представляют собой прогрессирующие двигательные расстройства с задержкой. Эти двигательные расстройства встречались у пациентов с ишемическими и геморрагическими инсультами, субарахноидальным кровотечением, цереброваскулярными мальформациями и дуральным артериовенозным свищом, влияющим на базальные ганглии. Двигательные расстройства возникают часто, когда инсульты связаны с базальными ганглиями или их связями. Тем не менее, они могут возникать при цереброваскулярных поражениях в различных местах в двигательных цепях. Мозжечковая схема, как и схема базальных ганглиев, также важна для контроля и изменения двигательной активности.

Поэтому цереброваскулярные поражения мозжечка или его путей могут также вызывать разнообразные двигательные расстройства. [7,8].

Экстрапирамидные нарушения, несомненно, снижают качество жизни пациентов, приводят к невротическим состояниям и снижению самооценки больных даже при слабой степени выраженности этих нарушений. К сожалению, возникновение экстрапирамидного дефицита после перенесенного церебрального инсульта, не связанного с непосредственным поражением подкорковых ганглиев и склонного к прогрессированию, свидетельствует о несовершенстве диагностических критериев и недостаточной эффективности существующих методов терапии и вторичной профилактики, что обусловило необходимость оптимизации ранней диагностики и лечебно-профилактических мероприятий [9,16,21,27].

Цель нашего исследования – определить клинические особенности экстрапирамидных нарушений у больных после церебральных инсультов с очагами поражения в и вне зоны подкорковых ганглиев и сопоставить с показателями гемодинамических и структурных изменений головного мозга.

Материал и методы исследования: Обследовано 62 больных, перенесших ишемический и геморрагический инсульт во все периоды, но давность которых не превышала последние 3 года. Из них с ишемическим инсультом было 38 больных, с геморрагическим инсультом 24 больных. Средний возраст больных составлял $62,4 \pm 8,3$ года. Определяли клинические особенности двигательных экстрапирамидных нарушений, оценивали их по специальным шкалам, сопоставляли клиническую картину заболевания с нейровизуализационными данными и показателями церебральной гемодинамики сравнивая тип инсульта и виды экстрапирамидных расстройств. Клиническая объективизация экстрапирамидного двигательного дефицита проводилась по шкале UPDRS (оценочная шкала болезни Паркинсона, 3-я часть), в которой экстрапирамидные расстройства рассматривали как проявления сосудистого паркинсонизма. **С целью оценки особенностей церебральной гемодинамики использовано доплерография магистральных артерий головы и шеи. Для оценки структурных изменений вещества головного мозга проведено МРТ-обследование. Всем больным было проведено детальное клиничко-неврологическое обследование.**

Результаты и обсуждение. Частота экстрапирамидных двигательных нарушений после инсульта различна и в большинстве случаев наблюдается на фоне осложнений инсульта. Анализ Лозаннского регистра инсультов показал, что среди экстрапирамидных двигательных расстройств после инсульта чаще встречались гемихорея и дистония. (5,21,23).

При анализе структуры экстрапирамидных расстройств в нашей научной работе было выявлено, что 25,8% (16) случаев составил сосудистый паркинсонизм, 17,7% (11) гемитремор, 8% (5) хорея, 11,3% (7) лицевой гемиспазм, 13% (8) блефароспазм, 13% (8) синдром беспокойных ног, 3,2% (2) миоклонус, и в 8% (5) случаев была обнаружена дистония.

Время развития экстрапирамидного расстройства значительно варьирует от нескольких дней начала до нескольких лет после инсульта, а также зависит от типа двигательного расстройства (5,7,21). Хорея, зачастую возникала в ранние сроки (в среднем через 4,3 дня после инсульта), тогда как паркинсонизм намного позже (в среднем через 117,5 дней после инсульта). Однако внутри каждого двигательного расстройства существует большая вариабельность; задержка развития дистонии после инсульта может составлять от 1 дня до 5 лет (5)

Экстрапирамидные двигательные расстройств после инсульта встречаются в равной степени у мужчин и женщин (7,14,19,23). Возраст склонности к различным двигательным расстройствам варьирует: хорея наблюдается больше у пожилых людей, дистония развивается у молодых (2,9,21).

Мы в наше исследование изучили выраженность двигательных расстройств по результатам оценки двигательных экстрапирамидных расстройств по шкале UPDRS, 3 части и получили следующие данные (табл. 1).

При анализе проявлений таких экстрапирамидных нарушений как ригидность, снижение скорости поколачивания большого пальца кисти по среднему, тремор, брадикинезия было замечено, что частота их развития низкая и, соответственно, низкий уровень нарушений. Имело место некоторое преобладание таких показателей как нарушения речи, ограничение маха рук, альтернация, скорости движений, стабильность позы и нарушений ходьбы и наблюдалась высокая степень этих нарушения. Следует отметить, что выявленные экстрапирамидные нарушения по шкале UPDRS (III части) у всех пациентов имели разную степень выраженности.

Таблица 1 – Двигательные экстрапирамидные расстройства по шкале UPDRS, III части

	<i>Количество больных</i>	<i>Оценка нарушений</i>
Нарушения речи	39 (62,9%)	2,37±0,12
Изменение выражения лица	25 (40,3%)	1,73±0,1
Тремор покоя	18 (29%)	2,18±0,07
Динамический тремор	11 (17,7 %)	1,98±0,05
Ригидность	9 (14,5%)	1,76±0,03
Поколачивание большого пальца кисти по среднему	14 (22,5%)	2,14±0,03
Движения рук	33 (53,2)	2,86±0,02
Альтернация	36 (58%)	2,45±0,05
Скорость движений	41 (66,1%)	2,81±0,03
Вставание со стула	28 (45,1%)	2,12±0,02
Изменения позы (сутуловатость)	23 (37%)	2,36±0,04
Стабильность позы	41 (66,1%)	2,64±0,03
Ходьба	47 (75,8%)	2,79±0,04
Брадикинезия	10 (16,1%)	1,86±0,02

В ходе исследования были проанализированы данные МРТ головного мозга. По результатам магнитно-резонансного исследования был выявлен тип лейкоареоза и его расположение, а также наличие лакун. Анализ данных МРТ головного мозга показал, что расположение лейкоареоза у лиц перенесших церебральный инсульт с экстрапирамидными расстройства преобладает в зоне подкорковых узлов (в области базальных ганглиев), но расположение лейкоареоза вне зоне подкорковых узлов в ряде случаев также приводит к экстрапирамидным расстройствам. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика лейкоареоза у обследованных больных

Лейкоареоз		Количество пациентов (%)
Тип	Перивентрикулярный	18 (29,1%)
	Перивентрикулярный диффузный	28 (45,1%)
	Диффузный	16 (25,8%)
Ширина	Меньше 10 мм	29 (46,8 %)
	10-20 мм	22 (35,4%)
	Больше 20 мм	11 (17,8%)
Лакуны	1-3	14 (22,6%)
	4-5	6 (9,7%)
	Больше 5	4 (6,5%)

При постинсультных экстрапирамидных расстройствах чаще всего в патологический процесс вовлечены базальные ганглии [7], но и другие области могут быть ответственными за

расстройства движения [19, 22]. Поражение мелких сосудов с развитием мелких немых инфарктов является наиболее частым подтипом инсульта, при котором возникают экстрапирамидные расстройства [7, 19]. F. Alarcon и соавт. показали, что пациенты с немymi очагами в базальных ганглиях, таламусе и стволе головного мозга и экстрапирамидными расстройствами достоверно чаще имели кровоизлияния.[5]. Атеро-тромбоз сосудов крупного и среднего калибра и кардиальная эмболия также могут быть возможными причинами инсультов, ведущих к развитию экстрапирамидных расстройств [5, 25].

При оценке церебральной гемодинамики исследуемых больных с помощью ультразвуковой доплерографии отмечались снижение кровенаполнения сосудов головного мозга и увеличение линейной скорости кровотока в обоих полушариях мозга (пораженном и интактном), эти изменения преобладали у пациентов с ЭП расстройствами перенесших ишемический церебральный инсульт.

Вывод: таким образом, у пациентов, перенесших ОНМК, остро или подостро могут развиваться различные экстрапирамидные двигательные расстройства, как гиперкинетические, так и гипокинетические синдромы, большинство из которых вызваны поражением базальных ганглиев и таламуса, но могут возникать при инсультах в самых разных местах двигательного контура. При исследовании корреляционных связей между показателем выраженности двигательных экстрапирамидных нарушений и площадью лейкоареоза (по данным МРТ головного мозга) и степени нарушений церебральной гемодинамики (по данным УЗДГ БЦС) в обеих группах установлено положительная корреляционная зависимость.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Damulin I. V., Kononenko E. V. Motor disorders after stroke: pathogenetic and therapeutic aspects. *Consil. Med.* - 2007. - Т. 09, № 2. (in Russ).
2. Kovalenko O.E., Ovodyuk N.M. The phenomenon of neuroplasticity as a physiological basis for the rehabilitation of patients with extrapyramidal disorders after ischemic stroke // *Materials of the scientific and practical conference with international participation "Achievements of reflexology in Ukraine and in the world"* 29-30.09.2010. Kyiv. - P. 53-54 (in Russ).
3. M.M Raimova, Sh.A Mamatova, U.G Yodgarova The clinical polymorphism of extrapyramidal disorders after acute cerebrovascular accident. *Asian Journal of Multidimensional Research* 10 (8),P 257-263.
4. Alarcon F., Zijlmans J.C., Duenas G., Cevallos N. Post-stroke movement disorders: report of 56 patients. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 2004; 75: 1568–1574.
5. Raimova, Malika Mukhamedjanovna, Shakhnoza Abdujalilovna Mamatova, Umida Gaybulloevna Yodgarova, Eldor Isroilovich Abdukodirov. Poststroke extrapyramidal disorders: a review of clinical manifestations and treatment. *Journal of Neurology and Neurosurgical Research SPECIAL* 1 (2021). (in Russ).
6. Raimova M.M., Mamatova Sh.A., Babasheva D.R. and Mansurova D.B. Clinical and paraclinical aspects of extrapyramidal disorders in patients with cerebrovascular pathology. *Conferences.* (July. 2023), 18-20. (in Russ).
7. Raimova, M.M., Mamatova, Sh.A., Yodgarova, U.G. and Kobilov, J. 2022. Analysis of psychoemotional and cognitive disorders in extrapyramidal disorders on the background of vascular pathology. *Conferences.* (Dec. 2022), 156-164 (in Russ).
8. Yakhno N.N. Cognitive disorders in neurological clinic. *Neurol. Journ-* 2006. - No. 11 (Appendix 1)- P. 4-12 (in Russ).
9. Fahn S., Yankovic J., Hallett M. Motor control: the physiology of voluntary and involuntary movements. *Principles and practice of movement disorders.* 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011. P. 36-54
10. Alexandra Handley, Pippa Medcalf, Kate Hellier, Dipankar Dutta. Movement disorders after stroke. *Age and Ageing*, Volume 38, Issue 3, May 2009, Pages 260–266,

11. Carmichael S. T., Tatsukawa K., Katsman D. et al. Evolution of diaschisis in focal stroke model. *Journal of Stroke*. – 2004. – Vol. 35. – P. 758–763]
12. Gupta D., Kuruvilla A. Vascular parkinsonism: what makes it different, *Postgrad. Med. J.* 2011; 87: 829–836.
13. Handley A., Medcalf P., Hellier K., Dutta D. Movement disorders after stroke. *Age and Ageing* 2009; 38: 260–266
14. Lehericy S., Grand S., Pollak P. et al. Clinical characteristics and topography of lesions in movement disorders due to thalamic lesions *Neurology* 2001; 57: 1055–1066
15. Ghika J, Bogousslavsky J. *Bogousslavsky J, Caplan L. Abnormal movements, Stroke Syndromes, 2001 2nd edition Cambridge Cambridge University Press (pg. 162-81)*
16. Chuang C, Fahn S, Frucht SJ. The natural history and treatment of acquired hemidystonia: report of 33 cases and review of the literature, *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 2002, vol. 72. P. 59-67
17. Fahn S. Fahn S, Marsden CD, Calne DB. Concept and classification of dystonia, *Advances in Neurology, Dystonia 2.*, 1988 New York Raven Press pg. 58
18. Pettigrew LC, Jankovic J. Hemidystonia: a report of 22 patients and review of the literature, *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 1985, vol. 48 (pg. 650-57)
19. Krystkowiak P, Martinat P, Defebvre L, et al. Dystonia after striatopallidal and thalamic stroke: clinico-radiological correlations and pathophysiological mechanisms, *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 1998, vol. 65 (pg. 703-8)
20. Bhatia KP, Marsden CD. The behavioral and motor consequences of focal lesions of the basal ganglia in man, *Brain*, 1994, vol. 117 (pg. 859-76)
21. Lehericy S, Grand S, Pollak P, et al. Clinical characteristics and topography of lesions in movement disorders due to thalamic lesions, *Neurology*, 2001, vol. 57 (pg. 1055-66)
22. Shalini Bansil, Neel Prakash, Joel Kaye, Sandra Wrigley, Christina Manata, Claire Stevens-Haas, & Roger Kurlan. *Movement Disorders after Stroke in Adults: A Review *remor and Other Hyperkinetic Movements (TOHM)* [ISSN: 2160-8288] 2012, Volume: 2 Page 195-1*

Статья поступила в редакцию 04.01.2024; одобрена после рецензирования 17.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 04.01.2024; approved after reviewing 17.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Раимова Малика Мухамеджановна- д.м.н., профессор, профессор кафедры нервной болезни. Народная медицина **Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан**. E-mail: malikamed-74@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5933-3665>

Маматова Шахноза Абдужалиловна- базовый докторант кафедры нервной болезни. Народная медицина **Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан**. E-mail: shakhnoza-mamatova@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0006-6458-7228>

Ёдгарова Умида Гайбуллоевна -PhD, доцент кафедры нервной болезни. Народная медицина **Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан**. E-mail: umidayodgarova2425@gmail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7846-4417>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Раимова М.М.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Маматова Ш.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Ёдгарова У.Г.- сбор и анализ источников литературы

Information about the authors:

Raimova Malika Mukhamedjnovna - DSc, professor, professor of the Department of Nervous Diseases. Traditional medicine Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: malikamed-74@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5933-3665>

Mamatova Shakhnoza Abdusalilovna – PhD student of the department of nervous diseases. Traditional medicine Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan E-mail: shakhnoza-mamatova@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0006-6458-7228>

Yodgarova Umida Gaibulloevna -PhD, Associate Professor of the Department of Nervous Diseases. Traditional medicine Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan E-mail: umidayodgarova2425@gmail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7846-4417>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Raimova M.M. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mamatova Sh.A.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

Yodgarova U.G.- collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000